

DIGITAL DAVRDA MA'NAVIY YETAKCHILIK: TALABALARNING IJTIMOYIY TARMOQLARDAGI IJOBIY TA'SIR STRATEGIYALARI

Rustamova Nodira Rustamovna¹, Abdumajidova Gulasal², Yo'ldosheva Dilnoza³,
Baxodirova Sarvinoz⁴

¹Ilmiy rahbar - PhD, dotsent, Psixologiya va pedagogika kafedrası, ISFT instituti, Toshkent, O'zbekiston;

^{2,3,4}Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4-kurs talabalari, Psixologiya va pedagogika kafedrası, ISFT instituti, Toshkent, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17701950>

Annotatsiya. Maqolada raqamli davrda talaba-yoshlarning ma'naviy yetakchilik qobiliyatini shakllantirish va ijtimoiy tarmoqlarda ijobiy ta'sir ko'rsatish strategiyalarini tahlil qilishga e'tibor qaratilgan. Bugungi kunda talabalar nafaqat kontent iste'molchilari, balki uni yaratuvchi faol shaxslardir. Shuning uchun ularning onlayn muloqoti, axborot tarqatishda mas'uliyati, raqamli etikaga rioya qilishi ma'naviy yetakchilikning asosiy mezoniga aylanmoqda. Maqolada ijtimoiy tarmoqlarda ijobiy ta'sir mexanizmlari, shaxsiy brendning ma'naviy komponenti, raqamli emotsional intellekt va madaniy ongning o'rni tahlil qilingan hamda talabalar uchun ijobiy ta'sir strategiyalari taklif etilgan.

Kalit so'zlar: ma'naviy yetakchilik, raqamli madaniyat, ijtimoiy tarmoqlar, ijobiy ta'sir, shaxsiy brend.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования духовного лидерства у студентов в условиях цифровой эпохи, а также анализируются стратегии позитивного влияния в социальных сетях. Сегодня студенты выступают не только потребителями информации, но и активными создателями контента. Поэтому их онлайн-коммуникация, ответственность при распространении информации и соблюдение цифровой этики становятся ключевыми критериями духовного лидерства. В статье раскрываются механизмы позитивного влияния в социальных сетях, духовные компоненты личного бренда, роль цифрового эмоционального интеллекта и культурной осознанности. Также предлагаются стратегии позитивного влияния студентов в интернет-пространстве.

Ключевые слова: духовное лидерство, цифровая культура, социальные сети, позитивное влияние, личный бренд.

Abstract. This article focuses on the development of spiritual leadership among university students in the digital era and analyzes strategies for creating positive influence on social media. Today's students are not only consumers of digital content but also active creators. Therefore, their online communication, responsibility in sharing information, and adherence to digital ethics become essential indicators of spiritual leadership. The article examines mechanisms of positive influence in social networks, the moral dimension of personal branding, the role of digital emotional intelligence, and cultural awareness. Practical strategies are proposed to help students foster positive influence across digital platforms.

Keywords: spiritual leadership, digital culture, social media, positive influence, personal brand.

KIRISH

Raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan bugungi zamonda ijtimoiy tarmoqlar yoshlar hayotining ajralmas qismiga aylandi. Talabalar eng faol foydalanuvchi qatlam bo‘lib, ular nafaqat o‘z fikrini, balki o‘z munosabati va qadriyatlarini ham virtual makonda namoyon etadi. Shu bois, “ma’naviy yetakchilik” tushunchasi endilikda nafaqat an’anaviy ijtimoiy maydonda, balki raqamli makonda ham dolzarb konsepsiya sifatida shakllanmoqda.

Ma’naviy yetakchi — bu ijtimoiy tarmoqlarda o‘z xatti-harakati, nutqi, axloqiy pozitsiyasi, madaniy modeli orqali boshqalarga ijobiy ta’sir ko‘rsata oladigan shaxsdir [1]. Raqamli platformalar yoshlar ongiga kuchli ta’sir ko‘rsatayotgan bir paytda talabaning onlayn faoliyati ham uning shaxsiyati, ham jamiyatdagi axloqiy jarayonlarga ta’sir ko‘rsatadi. Shu bois, talabalarda ijobiy ta’sir ko‘rsatish strategiyalarini shakllantirish ma’naviy tarbiyaning muhim yo‘nalishiga aylanmoqda [2].

ASOSIY QISM

Raqamli jamiyatda ma’naviy yetakchilik tushunchasi yangi ma’no kasb etmoqda. Avvallari yetakchi shaxslar ko‘proq jamoa oldida, real hayotdagi muloqotda tanilgan bo‘lsa, bugun talabalarning o‘zi ijtimoiy tarmoqlarda tarqatadigan g‘oyalari, xulqi, muomala madaniyati orqali keng auditoriyaga ta’sir o‘tkaza oladigan ijtimoiy shaxsga aylanmoqda. Yoshlar tomonidan yaratilgan kontent millionlab ko‘rish olishi, ulanishlar soni esa ularning ijobiy yoki salbiy ta’sirini bir necha baravar oshiradi. Shu bois digital muhitda ma’naviy yetakchilik — har bir talaba uchun muhim ijtimoiy mas’uliyatdir.

Ijtimoiy tarmoqlarda ma’naviy ta’sir, avvalo, shaxsning o‘z aksini qanday ko‘rsatishi bilan boshlanadi. Kontent yaratish jarayonida talaba o‘zining axloqiy nuqtai nazari, madaniyati, muloqot uslubi bilan boshqalarga xoh bilib, xoh bilmay, ta’sir o‘tkazadi. Masalan, bir talabaning ilmiy kitoblar o‘qish bo‘yicha tavsiyalari, sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qiluvchi videolari yoki ixtisosiga doir qisqa ma’lumotlari boshqalar uchun ijobiy namuna bo‘lib xizmat qiladi. Aksincha, bema’ni trendlar, nojo‘ya hazillar yoki yengil-elpi kontent esa yosh avlod ongida iste’molchilik, beparvolik yoki mas’uliyatsizlik kabi salbiy qarashlarni kuchaytirishi mumkin.

Ma’naviy yetakchilikning yana bir muhim jihati — *raqamli o‘ziga xoslikni* shakllantirishdir. Talabalar ko‘pincha mashhur bo‘lish maqsadida ijtimoiy tarmoq algoritmlariga mos kontent yaratishga urinadi. Bu jarayon ayrim hollarda shaxsning asl qiyofasini soxtalashtirib, uni “trendga mos odam”ga aylantiradi. Ammo haqiqiy ma’naviy yetakchilik — o‘zini yo‘qotmasdan, shaxsiy qadriyatlarni himoya qilgan holda ijobiy namuna ko‘rsatishdir. Bunday yo‘lni tanlagan talaba o‘z tengdoshlariga kuchli ruhiy-axloqiy signal beradi: mashhurlik emas, mazmun ustuvor.

Ijtimoiy tarmoqlarda ijobiy ta’sir ko‘rsatishning asosiy strategiyalaridan biri — *axborotning tanlab tarqatilishidir*. Ko‘plab yoshlar original, mazmundor, real hayotdan olingan, foydali ma’lumotlarga boy kontentni yoqtirishadi. Bu esa talabalarga o‘z sohasiga oid ilmiy g‘oyalar, milliy qadriyatlar, madaniy-ma’naviy meros, kitobxonlik targ‘iboti, ijtimoiy adolat, ekologik ong kabi mavzularda sifatli kontent yaratish orqali ijobiy ta’sir o‘tkazish imkonini beradi. Bunday kontent nafaqat yoshlarning ma’rifiy darajasini oshiradi, balki jamiyatda ma’naviy uyg‘onish jarayonlarini kuchaytiradi.

Shuningdek, digital muhitda ma’naviy yetakchilikning yana bir ko‘rinishi — *ijtimoiy muloqot madaniyatidir*. Talaba o‘z postlari, izohlari, muloqot ohangi orqali hurmat, bag‘rikenglik, xolislik, mulohazakorlik, mo‘‘tadillik kabi fazilatlarini namoyon qilsa, bu

boshqalar uchun ham o‘rnak bo‘ladi. Ko‘plab konfliktlar, agressiv izohlar yoki virtual mojarolar aynan muloqot madaniyati yetishmasligi sabab yuzaga keladi. Shuning uchun ijtimoiy tarmoqlarda “yaxshi so‘zning” qadri yanada oshadi: bir hurmatli kommentariya butun suhbatning ruhiyatini o‘zgartirib yuborishi mumkin.

Ma‘naviy yetakchilikning yana bir yo‘nalishi — *ijtimoiy loyihalarda ishtirok va tashabbuskorlikdir*. Hozirgi kunda ko‘plab talaba-yoshlar ekologik aksiyalar, xayriya marafonlari, ko‘ngillilar harakati, kasbiy mahorat bellashuvlari, ilmiy loyihalar kabi faoliyatlarni ijtimoiy tarmoqlarda targ‘ib qilmoqda. Bunday tashabbuslar virtual muhitdan real hayotga o‘tadigan ijobiy energiyani yaratadi. Talabalarining o‘zi boshchiligida boshlangan kichik aksiya butun universitet miqyosida ijobiy ijtimoiy harakatga aylanishi mumkin.

Nihoyat, digital yetakchilik strategiyalarining eng muhimlaridan biri — *tanqidiy fikrlashni rivojlantirishdir*. Talabalar nafaqat kontent tarqatishi, balki uni tahlil qila olishi, yolg‘on axborotni aniqlashi, manipulyativ postlarni fosh qilishi, o‘z auditoriyasini ongli fikrlashga undashi kerak. Bu jarayon yoshlar orasida axborot madaniyatining yuksalishiga, ma‘naviy immunitetning mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

Shu tariqa, digital davrda ma‘naviy yetakchilik — bu kuchli shaxsiy pozitsiya, ongli axborot tarqatish, hurmatli muloqot, ijtimoiy faollik va tanqidiy fikrlashning uyg‘unlashgan shaklidir. Talabalar ushbu strategiyalarni o‘z amaliyotiga tatbiq etar ekan, ular nafaqat raqamli maydonda, balki real jamiyatda ham ijobiy o‘zgarishlarni boshlab bera oladigan kuchga aylanadi [7-8].

XULOSA

Raqamli davr yoshlaridan nafaqat texnologik bilim, balki ma‘naviy mas‘uliyat ham talab qilinadi. Talabalar ijtimoiy tarmoqlarda o‘z xulqi, so‘zi va pozitsiyasi orqali keng auditoriyaga ta‘sir qilishi mumkin. Shu bois, ularda ma‘naviy yetakchilikni shakllantirish, ijobiy ta‘sir strategiyalarini o‘rgatish va digital muhitda madaniyatni targ‘ib qilish ta‘lim jarayonining muhim vazifalaridan biridir. Ma‘naviy yetakchi bo‘la olgan talaba — jamiyatning raqamli kelajagini sog‘lom yo‘nalishga buradigan asosiy kuchdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Castells M. *The Rise of the Network Society*. — Oxford: Blackwell, 2010.
2. Bauman Z. *Liquid Modernity*. — Polity Press, 2000.
3. Turkle S. *Reclaiming Conversation*. — New York: Basic Books, 2015.
4. Livingstone S. *Children and the Internet*. — Polity Press, 2009.
5. Jenkins H. *Convergence Culture*. — NYU Press, 2006.
6. Paul R., Elder L. *Critical Thinking*. — Foundation for Critical Thinking, 2015.
7. Rustamova, N. (2025). Vitagen texnologiyalar asosida talabalar mediamentalitetini rivojlantirishda sun‘iy intellekt (AI) dasturlaridan foydalanishning tahliliy modeli. *MAKTABGACHA VA MAKTAB TA‘LIMI JURNALI*, 3(11).
8. Rustamova, N. R. (2025, July). The role of vitagenic technologies in revolutionizing machine design and functionality. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 3304, No. 1, p. 030095). AIP Publishing LLC.